

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
oktyabr

**TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN
POLITEXNIKA UNIVERSITETI**

*Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya
materiallari to'plami*

**“GLOBAL RAQAMLI INTEGRATSIYALASHUV:
2030-YILGACHA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA
TEXNOLOGIK VA INDUSTRIAL SANOATNI RIVOJLANTIRISH
ORQALI MIKRO VA MAKROIQTISODIY BARQAROR
O'SISHNI TA'MINLASH DOLZARBLIGI”**

**“GLOBAL DIGITAL INTEGRATION: THE RELEVANCE OF
ENSURING MICRO AND MACROECONOMIC SUSTAINABLE
GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A GREEN
ECONOMY BY 2030”**

**«ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКЕ К 2030 ГОДУ»**

7-MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr.
2025-yil, 15-oktyabr.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irvatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ASSESSING RISKS IN BANKING ACTIVITIES TO ENHANCE THE EFFICIENCY OF FINANCIAL SERVICES	21
Saidov Jasurbek Latipbayevich	
MECHANISMS OF THE IMPACT OF STATE BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH.....	24
Sheraliyev Nurbek Jumanazarovich	
O'QUVCHI VA TALABALARDA HUQUQIY MADANIYATINI TA'LIM JARAYONIDA YUKSALTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI VA TAMOYILLARI	27
Mansurova Zilola Akromxonovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA FINTECH INNOVATSIYALARINING RIVOJI VA ULARNING SANOAT-QURILISH SEKTORIDAGI TRANSFORMATSION TA'SIRI	30
Muzayyana Beknazarova	
TURIZM SOHASIDA RAQOBAT AFZALLIKLARINI YARATISHDA MARKETINGNING ROLI	33
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI IJROSINI RAQAMLASHTIRISHNING FISKAL INTIZOM VA SHAFFOFLIKKA TA'SIRI	37
Tangrieva Farida Abdulkarimovna	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA SUN'IY INTELLEKTNI TATBIQ ETISH ORQALI BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	41
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
XXI-ASRDA JAHON IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA ASOSIY DRAYVERLARI	45
Jalolov Umidjon Xudoyberdi o'g'li, Yegamberdiyev Shuxrat Satimbayevich	
XALQARO RAQAMLI INTEGRATSIYA JARAYONIDA O'ZBEKISTON ISHTIROKI	48
Muyassarzoda Fayziyeva	
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА	52
Турсунбоева Нилуфар Отабековна	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ	55
Ягудин Дмитрий Рустамович	

XALQARO RAQAMLI INTEGRATSIYA JARAYONIDA O'ZBEKISTON ISHTIROKI

Muyassarzoda Fayziyeva

Mustaqil izlanuvchi, i.f.f.d., (PhD)

fayzievamuyassar87@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-8019-6001

Annotatsiya: Mamlakatimizda so'nggi yillarda qabul qilingan raqamli transformatsiyani qo'llab-quvvatlovchi huquqiy hujjatlar natijasida ko'plab soha va tarmoqlarning an'anaviy faoliyati raqamli shaklga o'tmoqda. Natijada xalqaro raqamli integratsiya darajasini aniqlovchi bir qator indekslarda O'zbekiston ijobiy natijalarni ko'rsatmoqda. Mazkur maqolada xalqaro raqamli integratsiya darajasini baholovchi asosiy xalqaro indekslar mazmuni, ularning tuzilishi hamda O'zbekiston Respublikasining ushbu indekslardagi o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: xalqaro raqamli integratsiya, raqamli moliyaviy xizmatlar, indeks, raqamli transformatsiya.

Abstract: As a result of the adoption of legal acts supporting digital transformation in recent years, the traditional activities of many sectors and industries in Uzbekistan are gradually shifting to a digital format. Consequently, Uzbekistan has demonstrated positive results in several international indices that assess the level of digital integration. This article examines the main international indices used to evaluate digital integration, their structure, and Uzbekistan's position in these rankings.

Key words: international digital integration, digital financial services, index, digital transformation.

Аннотация: В результате принятия в последние годы в нашей стране правовых актов, поддерживающих цифровую трансформацию, традиционная деятельность многих отраслей и секторов постепенно переходит в цифровой формат. В итоге Узбекистан демонстрирует положительные результаты в ряде международных индексов, определяющих уровень цифровой интеграции. В данной статье рассматриваются основные международные индексы, оценивающие уровень цифровой интеграции, их структура и место Республики Узбекистан в этих рейтингах.

Ключевые слова: международная цифровая интеграция, цифровые финансовые услуги, индекс, цифровая трансформация.

KIRISH

Jahon miqyosida raqamli iqtisodiyot, raqamli hukumat, raqamli davlat xizmatlari, raqamli moliyaviy xizmatlar, raqamli infratuzilma, raqamli kirish va undan foydalanish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va rivojlantirishda mamlakatlarning o'z davlat siyosati mavjud bo'lib, shular asosida mamlakatlarning xalqaro raqamli integratsiya darajalarini aniqlaydigan turli xil indekslar ishlab chiqilgan. Xususan: Digital Economy and Society Index (DESI), Networked Readiness Index (NRI), Digital Adoption Index (DAI), Global Connectivity Index (GCI), Global Digitalization Index (GDI), E-Government Development Index (EGDI), Global Innovation Index (GII) va boshqalar.

Mazkur tadqiqotni amalga oshirishdan maqsad - xalqaro tashkilotlarning raqamli transformatsiya jarayonlarini baholovchi indekslarida O'zbekiston Respublikasi erishgan o'rinlarni tahlil qilishdir.

Xalqaro tashkilotlar tomonidan davlatlarning raqamli iqtisodiyot va hukumatni qo'llab-quvvatlovchi davlat siyosati, raqamli texnologiyalarni joriy etish salohiyati, raqamli xizmatlar darajasi, raqamli infratuzilmalarni yaratish hamda zamonaviy innovatsion axborot texnologiyalaridan foydalanish darajalarini aniqlovchi xalqaro indekslar e'lon qilib borilishi natijasida mamlakatlar o'z raqamli transformatsiya strategiyalarini qayta ko'rib chiqishlari, chora-tadbirlarini indeks natijalariga mos ravishda qayta belgilashlari mumkin.

Quyida bir nechta xalqaro indekslar bilan tanishamiz:

Digital Economy and Society Index (DESI) - bu Yevropaning raqamli faoliyatiga oid tegishli ko'rsatkichlarni umumlashtiruvchi indeks bo'lib, quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi: ulanish darajasi, inson kapitali, internetdan foydalanish, raqamli texnologiyalarni integratsiyalash va raqamli davlat xizmatlari [1].

Networked Readiness Index (NRI) - bu Jahon iqtisodiy forumi tomonidan har yili The Business School for the World (INSEAD) bilan hamkorlikda e'lon qilinadigan indeks bo'lib, quyidagi tarkibiy qismlardan iborat: texnologiya, inson kapitali, hukumat va ta'sir.

O'zbekiston Respublikasi mazkur indeks reytingida 2023-yildan boshlab o'rin ola boshlagan va hozirda quyidagi natijalarga erishilgan (1-jadval).

1-jadval. Networked Readiness Index (NRI) indeksida O'zbekiston Respublikasining 2023–2024-yillardagi o'ri¹

Yil	Ball	O'rin	Texnologiya	Inson kapitali	Hukumat	Ta'sir
2023	43.94	82	40.16	36.95	46.56	52.10
2024	44.87	81	41.57	37.51	49.53	50.87

Digital Adoption Index (DAI) - bu dunyo miqyosida mamlakatlarning raqamli texnologiyalarni qabul qilish darajasini iqtisodiyotning uchta yo'nalishi bo'yicha o'lchaydigan indeksdir: aholi, hukumat va biznes. Ushbu indeks 180 ta mamlakatni 0 dan 1 gacha bo'lgan shkalada baholaydi hamda raqamli texnologiyalarni qabul qilishning "taklif tomoni" (supply-side) jihatiga e'tibor qaratadi [2].

Global Connectivity Index (GCI) - siyosat yurituvchilar va sanoat rahbarlari uchun raqamli iqtisodiyotga o'tish yo'l xaritasini ishlab chiqishda qo'llanma hisoblanadi [3].

GCI indeksi ta'minot, talab, tajriba va potensial kabi tarkibiy qismlardan iborat. Ushbu tarkibiy qismlar raqamli iqtisodiyotning barcha bosqichlarini — ya'ni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) rivojlanishidan tortib, raqamli transformatsiyagacha bo'lgan jarayonlarni - to'liq (360 darajali) ko'rinishda baholash imkonini beradi [4].

Global Digitalization Index (GDI) - Global Connectivity Index (GCI) asosida takomillashtirilgan bo'lib, mamlakatlarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sohasi yetukligini o'lchaydi. Ushbu indeks har bir mamlakatning AKT sohasi qiymatini va uning milliy iqtisodiyotga ta'sirini miqdoriy baholaydi hamda raqamli iqtisodiyot bo'yicha asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi [5].

O'zbekiston Respublikasi mazkur indeks reytingida 2024-yildan boshlab o'rin ola boshlagan va hozirda quyidagi natijalarga erishilgan (2-jadval).

2-jadval. Global Digitalization Index (GDI) indeksida O'zbekiston Respublikasining 2024-yildagi o'ri

Yil	Ball	O'rin	Keng qamrovli ulanish	Raqamli infratuzilma asosi	Yashil energiya	Siyosat va Ekotizim
2024	32.7/120	60/77	35.2	26.4	31.2	36.9

Manba:[8]

E-Government Development Index (EGDI) - Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarda elektron hukumat rivojlanish holatini aks ettiruvchi indeksdir. Ushbu indeks mamlakatdagi veb-saytlar rivojlanish tendensiyalarini baholash bilan bir qatorda, infratuzilma va ta'lim darajasi kabi kirish imkoniyatlarini ham o'z ichiga oladi. Shu orqali u mamlakatning axborot texnologiyalaridan o'z fuqarolarining axborotga kirish imkoniyatini kengaytirish va ularni ijtimoiy jarayonlarga jalb etishda qanday foydalanayotganini aks ettiradi.

EGDI indeksining O'zbekiston bo'yicha 2010–2022-yillardagi reyting ko'rsatkichlariga ko'ra (3-jadval),

1 "Networked Readiness Index 2023" va "Networked Readiness Index 2024" natijalariga ko'ra maqola muallifi tomonidan umumlashtirilgan.

O'zbekiston elektron hukumatlar reytingida 2010–2014-yillar oralig'ida 13 pog'onaga pastlagan bo'lsa, 2014–2024-yillar oralig'ida 37 pog'onaga yuqorilagan [6].

3-jadval. BMTning EGDI indeksida O'zbekiston Respublikasining 2010–2024-yillardagi o'rni

Yillar	O'rin	EGDI daraja	EGDI indeks	OSI	TII	HCI
2010	87	-	0.4498	0.1284	0.0282	0.2931
2012	91	-	0.5099	0.4967	0.2075	0.8255
2014	100	-	0.4695	0.4488	0.2333	0.7264
2016	80	Yuqori	0.5434	0.6884	0.2463	0.6954
2018	81	Yuqori	0.6207	0.7917	0.3307	0.7396
2020	87	Yuqori	0.6665	0.7824	0.4736	0.7434
2022	69	Yuqori	0.7265	0.7440	0.6575	0.7778
2024	63	Yuqori	0.7648	0.7648	0.8769	0.7580

Manba [1]

Global Innovation Index (GII) - dunyo miqosida innovatsion faoliyat darajasini sekin, ammo barqaror iqtisodiy o'sish, innovatsiyalarni moliyalashtirish hajmining qisqarishi va past mehnat unumdorligi sharoitida baholovchi indeksdir [7].

GII indeksining O'zbekiston bo'yicha 2020–2025-yillardagi reyting ko'rsatkichlariga ko'ra (4-jadval), O'zbekiston global innovatsiyalar reytingida 2020–2025-yillar oralig'ida 14 pog'onaga yuqorilab, 2025-yilda 139 ta mamlakat orasida 79-o'rinni egallagan.

4-jadval. Global Innovation Index (GII) indeksida O'zbekiston Respublikasining 2020–2025-yillardagi o'rni

Yil	GII o'rin	Innovatsion kirish	Innovatsion natija
2020	93	81	118
2021	86	75	100
2022	82	68	91
2023	82	72	88
2024	83	71	91
2025	79	69	92

Manba: [8]

XULOSA

Yuqorida keltirilgan xalqaro indekslardan foydalanish natijasida mamlakatlarning raqamli raqobatbardoshlik o'sishi darajasi, axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanish darajasi, raqamli texnologiyalarni aholi, hukumat va biznes sub'yektlari tomonidan qabul qilish darajasi, raqamli transformatsiya jarayonlari, kompyuter texnologiyalari rivojlanish darajasi, yashil energiya va raqamli infratuzilma holati, elektron hukumat rivojlanish darajasi, mamlakatlarning innovatsion faolligi hamda raqamli inklyuziv iqtisodiyotlarning rivojlanish holati baholanadi, tahlil qilinadi va natijalarga muvofiq tegishli qarorlar qabul qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. – EU4Digital Library. – URL: <https://eufordigital.eu/library/digital-economy-and-society-index-desi-2020/>
- Digital Adoption Index. – World Bank Group. – URL: <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016/Digital-Adoption-Index>
- Global Connectivity Index. – Wikipedia. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Connectivity_Index
- Global Connectivity Index. – ICTlogy Wiki. – URL: https://ictlogy.net/wiki/index.php?title=Global_Connectivity_Index
- Global Digitalization Index 2024. – SAMENA Telecommunications Council. – URL: <https://www.samenacouncil.org/initiatives/industryissues/gdi-2024-en.pdf>
- Uzbekistan GDI 2024. – Huawei Global Digitalization Index Country Profile. – URL: <https://www.huawei.com/en/gdi/country-profile#UZ>

7. Fayziyeva M.X. “Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish samaradorligini baholash” mavzusidagi dissertatsiya avtoreferati. – URL: <https://library.ziyonet.uz/ru/book/139135>
8. Global Innovation Index. – World Intellectual Property Organization (WIPO). – URL: <https://www.wipo.int/en/web/global-innovation-index>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100